

Интернет-занятость после появления криптовалют

Хусяинов Тимур Маратович

Аспирант

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

E-mail: timur@husyainov.ru

Данная работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ (отделение гуманитарных и общественных наук) №17-03-00074 «Самостоятельная интернет-занятость: между прекаризацией и нормальностью».

В рамках данной работы мы делаем попытку анализа влияния возникновения и развития криптовалют на Интернет-занятость. Как известно, криптовалюта - это один из видов цифровых валют, особенность которой заключается в том, что она создается и контролируется на основе криптографических методов, позируясь при этом на децентрализованной сети [1]. Возникновение и распространение криптовалют не могло не оказать влияние на Интернет-экономику [3]. Теперь, в сети появился не подконтрольный для государства или каких либо финансовых организаций способ покупки, продажи, обмена. В контексте возникновения блокчейн-технологии и на её основе нового экономического явления - криптовалют мы можем говорить о двух последствиях: во-первых возникают совершенно новые профессии, призванные к обслуживанию данной экономической системы, а во-вторых, то влияние, которые испытывают другие Интернет-работники, которые получили новый финансовый инструмент для организации сделок.

Данная сфера привлекла не только так называемых майнеров, которые на основании технологии блокчейн добывают криптовалюты, но и тех кто работает непосредственно с криптовалютами. Так, появились новые Интернет-профессии: Крито-писатель и редактор, Крипто-эксперт, аналитик криптовалют, советник ICO, разработчик Ethereum и т.д.

Таким образом, возникновение новой сферы стало основой для формирования новых технических профессий, целью которых является обеспечение функционирования технологии блокчейн, а бурный рост интереса приводит к появлению необходимости в работниках способных консультировать по вопросам криптовалют, готовить статей и инструкций по их добыче, продаже, вложению.

Другой аспект связан с тем, как криптовалюты повлияли на само взаимодействие на рынке Интернет-труда, на самих работников. Правовое регулирование Интернет-занятости - сложный вопрос, особенно в случаях международного взаимодействия, далеко не во всех странах данный вид занятости легализован, а сами работники готовы и способны платить налоги, при этом финансовые потоки, в целом, могут отслеживаться. Появление криптовалют позволило упростить процесс передачи денег, исключив какие либо финансовые организации, трудности взаимодействия посредством национальных платежных систем и снизить комиссионные расходы. Кроме того, использование криптовалют обеспечило полную анонимность, а значит исключило возможность обнаружения заказчика или исполнителя, что несомненно повлияло на рост теневого рынка, в том числе и Интернет-услуг.

Если первоначально многие пользователи настороженно относились к появлению криптовалют, то с течением времени все большее число Интернет-работников стали их принимать, в результате чего возникли специализированные фриланс-биржи, где оплата производится именно криптовалютами, преимущественно биткоинами (например, Cryptogrind - Bitcoin Freelance Platform [2]).

Таким образом, подводя итог, мы можем сделать вывод, что возникновение криптовалют оказало заметное воздействие на рынок Интернет-труда: возникновение новой сферы деятельности и новых профессий, появление новых востребованных компетенций, создание новой системы оплаты услуг.

В дополнение следует отметить, что сама по себе технология Блокчейн может выполнять различные вычислительные задачи, хранить и передавать информацию, быть использована в реализации различных бизнес-процессов, особенно в сочетании с другими цифровыми технологиями, таким образом, развитие данной системы может постепенно исключать часть работников, требуя от них развитие новых навыков, включения в новые сферы.

Источники и литература

- 1) Мащенко П.Л., Пилипенко М.О. Технология Блокчейн и ее практическое применение // Наука, техника, образование. Олимп, 2017. № 32. С. 61-64.
- 2) Cryptogrind - Bitcoin Freelance Platform. URL: <https://www.cryptogrind.com/>
- 3) Swan M. Blockchain: Blueprint for a New Economy. O'Reilly Media, Inc., 2015. 149 p.